

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GERWIN J. MARTINEZ

Instructor

Apayao State College

martinezgerwinjacinto@gmail.com

“BALARILA NG PAG-IBIG”

Sa unang tingin, may simuno ang damdamin,
Ikaw ang paksa sa pangungusap ng akin.
Ako ang panaguri, umaaming lihim,
Sa bawat tibok, pangungusap ay taimtim.

May pandiwa ang mata na umiinog at umiibig,
Sa kilos ng ngiti, diwa ay napapalingid.
May pang-uri ang haplos na marahan at tapat,
At pang-abay ang buntong-hiningang sapat.

Sa gitna ng sugnay ng alinlangan,
May pangatnig na ngunit sa pagitan;
Subalit kapag at ang namagitan,
Nagiging tambalan ang ating isipan.

May kudlit ang tampo, panandang panandalian,
May kuwit ang pahinga sa gitna ng awayan.
Ngunit tuldok ang wakas na di hinahangad,
Kaya tandang padamdang ang sigaw ng pagliyab!

Sa morpolohiya ng mga yakap,
May unlaping pag sa pagliyag at pagharap;
May hulaping in sa mahal in at patawarin,
At gitlaping um sa umibig at sumilong sa lambing.

Ang panghalip na ikaw at ako,
Sa pag-ibig ay nagiging tayo.
Sa sintaksis ng pusong nagtatagpo,
Ang estruktura ay payak ngunit buo.

At kung susuriin ang semantika ng titig,
Higit pa sa salita ang nais ipahiwatig.
Sapagkat ang tunay na balarila ng pag-ibig,

Hindi lang sinusulat kundi isinasabuhay sa dibdib.

